

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ДОЛЖНОСТНЫХ В ЛИЦ ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Саидкулов Алимурод Гайбуллаевич

Старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы ЧВТКИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093823>

Аннотация. В статье излагаются научные мнения, факты о военной подготовке офицеров. Научные мнения подкрепляются выводами и доказательствами.

Ключевые слова: офицер, педагогика, культура, исследования, ежегодник, образование, история, военная педагогика, обучение, род занятий.

MILITARY TRAINING OF OFFICIALS IN MILITARY EDUCATIONAL TRAINING

Abstract. The article presents scientific opinions, facts about the military training of officers. Scientific opinions are supported by conclusions and evidence.

Keywords: officer, officer, pedagogy, culture, research, yearbook, education, history, military pedagogy, training, occupation.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, когда на мировой политической арене увеличивается количество информационных войн и различных угроз миру, подготовка морально и физически зрелых защитников Родины, способных противостоять им, и уделение внимания оборонному потенциалу страны является одной из главных аспекты. Военнослужащие со своим мнением и мировоззрением крайне важны не только для престижа армии и спокойствия страны, но и для судеб будущего поколения. Согласно Конституции Республики Узбекистан, защита страны является одной из важнейших задач государства, и это задача всех граждан, проживающих на территории Республики Узбекистан. Защита Республики Узбекистан от вооруженной агрессии извне является конституционной обязанностью граждан Республики Узбекистан. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 октября 2019 года «О дальнейшем совершенствовании системы подготовки офицеров запаса и запаса в высших учебных заведениях Республики Узбекистан» военные кафедры высших учебных заведений были прекращены. На базе военной кафедры Национального университета Узбекистана создан военно-учебный учебный центр. Сегодня в научных и военных кругах следует понимать важность воспитания будущего офицера как незаменимой личности, как самостоятельной гражданской и будущей профессии не только в области военного искусства, но и с точки зрения работы с персонал. Следует отметить, что специфические характеристики образовательной среды военной сферы практически не изучались в научных трудах и трудах. Большинство работ, относящихся к этой области, принадлежат России и странам Европы. Основным элементом образовательной среды является духовно-нравственное воспитание. Офицерам придется учиться. При некоторой законности воспитательной работы он должен выдвинуть ряд принципов, на которых основывается офицер-педагог как педагог.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Древние традиции военной педагогики продолжают иметь особое значение и по сей день, ведь именно эта основа создала морально-боевой дух личного содержания. Опыт прошлых лет дает нам возможность развивать эти традиции и применять их в

современной действительности. Военная педагогика сталкивается с проблемой глобального скептицизма либерализма в приверженности этим традиционным ценностям, поэтому необходимо учитывать сложность сложившейся ситуации. В своем выступлении Президент Республики Узбекистан, Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Миромонович Мирзиёев сказал: «...организационная структура системы обороны нашей страны, ее военно-боевая обстановка, уровень морально-нравственного и духовная подготовка солдат и офицеров сегодня стремительно меняется. Следует отметить отставание от требований меняющегося времени. За прошедший короткий период были предприняты конкретные меры по реформированию нашей национальной армии, и процесс коренного изменения образа наших Вооруженных Сил начался. В то же время все мы знаем, что перед нами стоят новые и важные задачи в области обороны».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Одной из наших важнейших задач является дальнейшее укрепление обороноспособности нашей страны и повысить боевую мощь и потенциал нашей армии». Организация воспитательной работы с военнослужащими, передача очень важной, трудной и почетной задачи воспитания подрастающего поколения в руки достойнейших лиц является одним из актуальных вопросов дня.

С этой точки зрения подбор военнослужащих и обучающихся их офицеров не может осуществляться без научно обоснованных психологических факторов, полностью отвечающих требованиям времени.

10 января 2018 года Президент Республики Узбекистан, Верховные Вооруженные Силы Главнокомандующий Шавкат Миромонович Мирзиёев - "Наши Вооруженные Силы - является надежной гарантией стабильности и развития нашей страны» - «В течение года я анализировал боеготовность и возможности Вооруженных Сил. Я посмотрел боевые учения на Каттакурганском полигоне, побывал в частях Минобороны и погранвойск в Юго-Западном, Восточном и Ташкентском военных округах, а сегодня побывал в воинской части в городе Чирчик. Я разговаривал с военными, слышал доклады официальных лиц. В результате вскрылись накопившиеся за долгие годы серьезные, системные проблемы. Это проблемы, связанные с кадровым вопросом, обеспечением войск современным вооружением, социальной защитой военнослужащих, воспитанием молодежи и военнослужащих в духе воинского патриотизма, предоставлением всех возможностей для жизни и, в то же время, самое главное, обеспечение стабильности нашего суверенитета и территории, относятся к числу неотложных военно-стратегических вопросов». Считается, если анализировать активизацию интеграционных процессов в обществе с точки зрения военного потенциала, то нетрудно понять, что на его основе выражаются идеи конкретной политики.

ОБСУЖДЕНИЕ

Поэтому необходимо повышать профессиональную квалификацию военнослужащих, коренным образом совершенствовать воспитательную работу в военно-учебных заведениях, обеспечивать их современной техникой и оборудованием, современными учебно-методическими пособиями и образовательными технологиями, исходя из потребностей времени. Необходимо уделить особое внимание обеспечению, и обратить особое внимание на уровень идейной, военно-психологической и интеллектуальной подготовки курсантов.

ВЫВОДЫ

Армия считается неотъемлемой частью общества, и одной из важных задач государственной политики является строгое согласование ее с происходящими в стране изменениями, исходя из потребностей времени и характера существующей военно-стратегической ситуации в мире и регионе. По этой причине необходимо создание технологии и методики обучения военной психологии нового поколения с учетом ведущего положения таких качеств, как способность психологически управлять собой в любой ситуации и ситуации, формирование иммунитета к противостоянию современным конфликтам, которые требуются сегодняшним военнослужащим.

REFERENCES

1. Давыдов В.П., Феденко Н.Ф. Основы военной психологии и педагогики: учеб. М.: Просвещение, 1988.
2. Муцунгов С.С. Команда и дисциплина: вопросы и ответы. М.: Воениздат, 1989.
3. Ефремов О.Ю. Военная педагогика. 2008.
4. Мирзалиев З. Военное образование в военном образовании офицеров. Ташкент. 2021.
5. TILEUBAEVNA, A. R., QUATBAEVISH, Q. A., & JAMEXATOVNA, S. L. The Role of Computer Science at School and Improvement of Teaching Methodology (Method). *JournalNX*, 6(11), 152-155.
6. GIYOSOVA, V. (2019). Functioning of fairy-tale as one of the variety of folklore text in oral folk art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 124-126.
7. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.
8. Авазовна, Г. В. (2021). Классификация сказок о животных по их структурносемантическому признаку. *Преподавание языка и литературы*, 1(8), 74-77.
9. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
10. Abbasova, N. K. (2018). Using Effective Techniques Developing Learners' Critical Thinking in Teaching English Proverbs and Sayings. *Eastern European Scientific Journal*, (6).
11. Abbasova, N. (2019). Using effective techniques for developing critical thinking of the learners while teaching english proverbs and sayings. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(3), 107-110.
12. Mirzaeva, D. I. (2020). THE ROLE OF PAREMIOLOGY IN THE LANGUAGE SYSTEM. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 245-251.
13. Maxmudova, N. (2021). BIRD NAMES REALLY MATTER: FEATURES OF ORNITHONYMES IN LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 116-118.
14. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
15. Orziyevich, D. B. (2022). MOLLUSCS ARE INTERMEDIATE HOSTS OF HELMINTHS IN THE SOUTH OF UZBEKISTAN. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(04), 249-252.